

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20093883>

TARMOQ OQIMIDA ANOMALIYALARINI ANIQLASHDA MASHINALI O‘QITISHDAN FOYDALANISH

Orif Allanov Menglimuratovich

Dotsent, PhD, Muhammad al-Xorazmiy

nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, Toshkent, O‘zbekiston

allanov@tuit.uz

Dildora Makhkamova Begaliyevna,

assistent, Muhammad al-Xorazmiy

nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, Toshkent, O‘zbekiston

d.maxkamova@tuit.uz

Ibragimov Saddambek Oybek o‘g‘li

magistr, Muhammad al-Xorazmiy

nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, Toshkent, O‘zbekiston

saddamibragimov0804@gmail.com

Quyliyev Behro‘z Sherzod o‘g‘li

talaba, Muhammad al-Xorazmiy

nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, Toshkent, O‘zbekiston

behruzquyliyev06@gmail.com

Annotatsiya: Bugungi kunga kelib tarmoq xavfsizligini ta’minlashda anomaliyalarni aniqlash tizimlari muhim ahamiyatga ega bo‘lsa-da, sanoatda asosan an’anaviy imzo asosidagi (signature-based) usullar keng foydalaniladi. Ushbu maqola anomaliyaga asoslangan tizimlarning samaradorligini oshirish va ularni amaliyotga tatbiq etishda mashinali o‘qitish algortimlaridan foydalanish choralariga qaratilgan. Ish doirasida UNSW-NB15 ma’lumotlar to‘plami asosida turli mashinali o‘qitish algortimlari qiyosiy tahlil qilindi. Kutilayotgan tadqiqot natijalari ko‘ra, Random Forest va AdaBoost algortimlari o‘zining ansambl tuzilishi tufayli tarmoq trafigidagi murakkab va chiziqli bo‘lmagan anomaliyalarni yuqori aniqlikda ajratishi tahmin qilinmoqda. Bu esa tijoriy tashkilotlar uchun kritik ahamiyatga ega bo‘lgan “False Negative” holatlarini minimallashtiradi. Mazkur maqolada anomaliyalarni aniqlash usullarini amaliyotga joriy etishda yuzaga keladigan muammolarni bartaraf etish va NetFlow ma’lumotlar oqimida yuqori aniqlikka erishish uchun yangi yondashuvni taqdim etilgan.

Kalit so‘zlar: NetFlow, anomaliyalarni aniqlash, mashinali o‘qitish, Random Forest, F2-score, AUC, tarmoq xavfsizligi, UNSW-NB15.

Kirish.

Zamonaviy axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi bilan birga kibertahdidlar ham tobora murakkablashib, ko'lamlashib bormoqda. Dunyo bo'yicha har yili millionlab kompyuter tizimlariga qaratilgan ruxsatsiz kirish urinishlari, ma'lumotlarni o'g'irlash, DDoS hujumlari va boshqa kiberataklarning soni ko'payib kelmoqda. [1] Ushbu tahdidlar yirik tashkilotlar, moliya muassasalari, davlat organlari, shuningdek, kichik va o'rta biznes uchun jiddiy xavf tug'dirmoqda.

An'anaviy tarmoq xavfsizligini ta'minlash vositalari - xususan, imzo asosidagi kirishni aniqlash tizimlari - ilgari ma'lum hujumlarni aniqlashda samarali bo'lgan bo'lsa-da, zero-day hujumlari va moslashuvchan kibertahdidlar oldida ojiz qolmoqda. [2] Bunday tizimlar faqat imzolar bazasida mavjud bo'lgan hujumlarni aniqlay oladi, yangi yoki o'zgartirilgan hujum usullarini esa aniqlash imkonsiz bo'lib qolmoqda. [3]

Shu muammoni hal etishda anomaliyaga asoslangan aniqlash usullari va mashinali o'qitish algoritmlari muhim alternativ sifatida diqqat markaziga chiqmoqda. [4] Mashinali o'qitish tizimlari tarmoq trafigidagi noodatiy xatti-harakatlarni statistik tahlil asosida aniqlab, oldindan noma'lum bo'lgan hujumlarni ham avtomatik ravishda aniqlay olish imkoniyatiga ega[5].

Biroq, mashinali o'qitish algoritmlarini tarmoq xavfsizligiga tatbiq etishda bir qator muammolar mavjud: ma'lumotlar to'plamlarining nomutanosibliigi, xususiyatlarni to'g'ri tanlash, kodlash usullarini optimallashtirish va o'qitish/sinov nisbatini to'g'ri belgilash. Ushbu muammolarning yechimi tarmoq trafigi tahlilining samaradorligini sezilarli darajada oshirishi mumkin.

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi — NetFlow tarmoq oqimlarida anomaliyalarni aniqlash jarayonini optimallashtirish va turli mashinali o'qitish algoritmlari samaradorligini qiyosiy tahlil qilish asosida eng samarali yechimni taklif etishdir.

Tarmoq xavfsizligida anomaliyalarni aniqlash muammosi ko'plab xorijiy tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan. El-Bakry va Mastorakis[1] real vaqt rejimida tarmoq xavfsizligini ta'minlashning algoritm asoslarini ishlab chiqishgan. Debar, Dacier va Wespi[2] kirishni aniqlash tizimlarining taksonomiya'sini ko'rib chiqishgan va imzo hamda anomaliyaga asoslangan tizimlarning farqlarini tahlil qilishgan.

Jyothsna va boshqalar[4] anomaliyaga asoslangan aniqlash usullarini keng ko'lamda ko'rib chiqib, statistik, kognitiv va mashinali o'qitishga asoslangan modellarni taqqoslashgan. Mashinali o'qitish usullarini tarmoq xavfsizligiga tatbiq etish sohasida Fosić va boshqalar[5] UNSW-NB15 to'plami asosida Random Forest algoritmining ustunligini isbotlashgan.

Tarmoqqa ruxsatsiz kirishni aniqlash tizimlari (Network Intrusion Detection Systems - NIDS) kompyuter tizimlariga qaratilgan tarmoq hujumlaridan himoyalashning eng samarali mexanizmi hisoblanadi [6, 7]. Ushbu vositalar yirik miqyosdagi axborot tizimlarida keng ko‘lamda tadbiq etilgan[9]. Mavjud NIDS ikki asosiy turga bo‘linadi: imzo asosidagi va anomaliyaga asoslangan. Snort [10, 11] kabi imzo asosidagi tizimlari oldindan ma‘lum bo‘lgan hujumlarning imzolari bazasini tahlil qilingan ma‘lumotlar bilan solishtirish orqali ishlaydigan izlarni aniqlashga asoslangan. Solishtirish natijasida ilnzolar mos kelganda signal xabarini beradi. Boshqa tomondan, PAYL [12] kabi tizimlar statistik modelni qurish orqalitaroq trafigini tavsiflaydi va modeldan chetga chiquvchi har qanday g‘ayritabiiy xatti-harakatlarni anomaliya sifatida aniqlaydi. Imzoga asoslangan tizimlaridan farqli o‘laroq, nol-kun (zero-day) hujumlarini aniqlashda anomaliyaga asoslangan tizimlar afzalliklarga ega. Biroq, ular murakkabroq bo‘lib, o‘qitish bosqichini va aniqlash chegaralarini (threshold) aniq belgilashni talab qiladi. Ushbu muammoni hal qilishda, hisoblash imkoniyatlarining o‘sishi hisobiga mashinali o‘qitish algoritmlari an‘anaviy himoya tizimlariga nisbatan samaraliroq alternativ yoki ularni to‘ldiruvchi yondashuv sifatida diqqat markaziga chiqmoqda.

Ushbu tadqiqot NetFlow ma‘lumotlaridan foydalangan holda mashinali o‘qitish algoritmlarini tarmoq xavfsizligini ta‘minlashda xavfsizlik varianti sifatida tadqiq etadi. Ishning asosiy maqsadi— tarmoq trafigidagi anomaliyalarni mashinali o‘qitish usullaridan foydalangan holda yuqori aniqlik bilan ajratib olish va tasniflashdir. Buning uchun Python dasturlash tili foydalanilgan bo‘lib, bu platforma turli tasniflash va regressiya vazifalarini amalga oshirish va moslashtirishda keng imkoniyatlarni taqdim etadi [13]. Metodologik yondashuvga ko‘ra kuzatilayotgan muammoning xususiyatlari kirish parametrlari sifatida xizmat qiladi, ular keyinchalik algoritmlar tomonidan chiqish qiymatiga sinf yorlig‘ini tayinlash uchun ishlatiladi, shu orqali normal trafikni anomaliyalardan ajratib turadi [14].

Tadqiqotda NetFlow oqimlariga qaratilgan tarmoq trafigi tasnifining mustahkamligini oshirish uchun yangi model taklif qilingan. Ushbu usul mavjud tizimga katta hisoblash yukini yuklamasligi tufayli turli xil tasniflash turlariga tatbiq etilishi mumkin. Taklif etilgan modelni baholash va uni boshqa mavjud mashinali o‘qitish modellari bilan solishtirish uchun taqqoslash me‘zoni yaratildi. Ishning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- Tarmoq anomaliyalarining toifalarga ajratish va ularni yaratilgan me‘zonda qo‘llash;
- O‘ziga xos taqqoslash metodologiyasini ishlab chiqish hamda olingan natijalarni boshqa NetFlow asosidagi ML modellar bilan taqqoslash.

- Natijalarni aniqlik, F2-Score va AUC ko'rsatkichlari asosida solishtirish va baholash.
- Eng samarali ML tasniflash algoritmini aniqlash va uni taklif etilgan modelga integratsiyalash.

IDS toifalari

Imzo asosidagi aniqlash (Signature-Based Detection). Bu toifada hujumni aniqlash tarmoq trafigidagi zararli baytlar yoki paketlar ketma-ketligini qidirish jarayonini o'z ichiga oladi. Aniqlamoqchi bo'lgan tarmoq xulq atvorini imzolarini sihlab chiqish va tushunish bu usulning asosiy afzalligi hisonlanadi. Masalan, biz bufer to'lib ketishi (buffer-overflow) kabi zaifliklarni ekspluatatsiya qilish uchun ma'lum bir satrlarni (strings) qidiradigan imzodan foydalanishimiz mumkin. Imzo asosidagi IDS tomonidan yaratilgan hodisalar ogohlantirish sababini aniq ko'rsatib bera oladi. Zamonaviy tizimlarda namunalarni solishtirish samarali bajarilganligi sababli, ushbu moslashtirishni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan quvvat qoida to'plami uchun minimal darajadadir. Masalan, agar himoyalangan tizim faqat DNS, ICMP va SMTP protokollari orqali muloqot qilsa, boshqa barcha imzolar e'tibordan chetda qoldirilishi mumkin[14].

- Ushbu imzo mexanizmlarining cheklovlari shundan iboratki, ular faqat bazada oldindan saqlangan hujumlarni aniqlay oladi; har bir hujum uchun alohida imzo yaratilishi shart; va yangi hujumlarni aniqlash imkonsiz. Ushbu texnikani osongina aldash mumkin, chunki ular faqat regular ifodalar va satrlarni solishtirishga asoslangan. Ushbu mexanizmlar faqat simlar bo'ylab uzatilayotgan paketlar ichidagi satrlarni qidiradi. Bundan tashqari, imzolar faqat belgilangan xulq-atvor namunalari qarshi yaxshi ishlaydi, ular inson tomonidan yaratilgan hujumlar yoki o'z-o'zini o'zgartiradigan xulq-atvorga ega bo'lgan "qurt" hujumlariga qarshi kurashishda ojiz qoladi.
- Imzo asosidagi aniqlash tizimi foydalanuvchi "nop" generatorlari, yuklamani kodlovchilar va shifrlangan ma'lumotlar kanallari kabi ilg'or texnologiyalardan foydalanganda samarasiz ishlaydi. Imzo asosidagi tizimlarning samaradorligi sezilarli darajada pasayadi, chunki har bir variant uchun yangi imzo yaratish kerak bo'ladi. Imzolar soni ortib borgan sari tizim dvigatelinin ishlashi sekinlashadi. Shu sababli, ko'plab bostirib kirishni aniqlash tizimlari ko'p protsessorli va ko'p Gigabitli tarmoq kartalariga ega tizimlarga joylashtiriladi. IDS ishlab chiquvchilari tizimga yangi hujumlarning oldini olish uchun hujumchidan oldinroq yangi imzolar yaratishlari kerak. Ishlab chiquvchilar va hujumchilar o'rtasidagi yangi imzolar yaratish tezligidagi tafovut tizim samaradorligini belgilaydi.

Anomaliyaga asoslangan aniqlash (Anomaly-Based Detection). Anomaliyaga asoslangan aniqlash tarmoq xulq-atvorini belgilashga asoslanadi. Agar tarmoq xulq-atvori oldindan belgilangan normal holatga mos kelsa, u qabul qilinadi, aks holda anomaliyalarni aniqlash tizimi hodisani (event) ishga tushiradi. Qabul qilinadigan tarmoq xulq-atvori tarmoq ma'murlarining xususiyatlariga (specifications) ko'ra tayyorlanadi yoki o'rganiladi.

- Tarmoq xulq-atvorini belgilashdagi muhim bosqich — bu IDS dvigatelining barcha darajalardagi turli protokollarni tahlil qilish qobiliyatidir. Dvigatel protokollarni qayta ishlashi va ularning maqsadini tushunishi shart. Ushbu protokol tahlili hisoblash jihatidan qimmat bo'lsa-da, u keltirib chiqaradigan foyda, masalan, qoida to'plamini kengaytirish soxta ijobiy signallarni (false positive) kamaytirishga yordam beradi.
- Anomaliyani aniqlashning asosiy kamchiligi — uning qoidalar to'plamini belgilashdir. Tizimning samaradorligi uning barcha protokollar uchun qanchalik yaxshi amalga oshirilgani va sinovdan o'tganligiga bog'liq. Qoidalarni belgilash jarayoniga turli sotuvchilar (vendors) tomonidan ishlatiladigan turli xil protokollar ham ta'sir qiladi. Bundan tashqari, maxsus (custom) protokollar ham qoidalar belgilashni qiyinlashtiradi. To'g'ri aniqlash uchun ma'murlar tomonidan qabul qilingan tarmoq xulq-atvori haqida batafsil ma'lumot ishlab chiqilishi kerak. Ammo qoidalar aniqlangandan va protokol o'rnatilgandan so'ng, anomaliyalarni aniqlash tizimlari yaxshi ishlaydi.
- Agar foydalanuvchining zararli xulq-atvori “qabul qilingan xulq-atvor” doirasiga tushib qolsa, u sezilmay qoladi. Maqsadli zaif serverdagi katalog bo'ylab harakatlanish kabi faoliyat tarmoq protokoliga mos keladi va u hech qanday protokolga zid, yuklama yoki o'tkazish qobiliyati cheklovi bayroqlarini ishga tushirmagani uchun osongina sezilmay qoladi.
- Anomaliyaga asoslangan aniqlashning imzo asosidagi dvigatellarga nisbatan asosiy ustunligi shundaki, imzosi mavjud bo'lmagan yangi hujumni, agar u normal trafik namunalaridan chetga chiqsa, aniqlash mumkin. Bu tizimlar yangi avtomatlashtirilgan “qurt” (worm) dasturlarini aniqlaganda kuzatiladi. Agar yangi tizim qurt bilan zararlangan bo'lsa, u odatda boshqa zaif tizimlarni tezlashtirilgan sur'atda izlashni boshlaydi va tarmoqni zararli trafik bilan to'ldiradi, bu esa TCP ulanishi yoki tarmoq o'tkazish qobiliyati anomaliyasi qoidasining ishga tushishiga olib keladi.

Anomaliyalarni aniqlash texnikalari. Anomaliyalarni aniqlash jarayoni tarmoq miqiyosida ham xost miqiyosida ham amalga oshirilishi mumkin. Bunda xatti-harakatlar modellarini tahlil qilishning bir necha texnikalari qo'llaniladi. Bular quyidagilardir[14]:

- Statistikaga asoslangan;
- Operatsion yoki chegaraviy metrik modeli;
- Markov jarayoni yoki Marker modeli;
- Statistik momentlar yoki o'rta qiymat va standart chetlanish modeli;
- Univariat model;
- Multivariat model;
- Vaqt qatorlari modeli;
- Kognitiv asoslangan;
- Chekli avtomat modeli;
- Tavsifli skript modeli;
- Adept tizim modeli;
- Mashinali o'qitishga asoslangan;
- Bayes modeli;
- Genetika algoritmi modeli;
- Neyron tarmoq modeli;
- Noaniq mantiq modeli;
- Chetlanishlarni aniqlash modeli;
- Kompyuter immunologiyasiga asoslangan;
- Foydalanuvchi niyatiga asoslangan;

Zamonaviy kompyuter tarmoqlarida kiber-tahdidlar, xususan, "Zero-day" hujumlarining murakkablashuvi anomaliyalarni aniqlash mohiyatini qayta ko'rib chiqishni talab qilmoqda. Anomaliyalarni aniqlash jarayoni xost yoki tarmoq darajasida amalga oshirilib, tizim xulq-atvorini modellashtirishning ko'plab texnikalariga tayanadi. Ushbu yondashuvlarni tadqiqot maqsadlaridan kelib chiqqan holda quyidagi asosiy guruhlarga ajratish mumkin:

1-rasm. Anomaliyaga asoslangan ruxsatsiz kirishni aniqlash usullarini sinflanishi.

Mashinali o'qitish kategoriyalari

Bir nechta manbalariga ko'ra [15-16], inson nazorati darajasiga ko'ra mashinali o'qitish usullarini bir nechta toifalarga bo'lish mumkin. Quyida bu toifalar haqida tushunchalar berilgan.

- *O'qituvchili o'qitish (Supervised learning)*: Bu usulning maqsadi belgili (labeled) ma'lumotlar asosida model topish va kelajakdagi ma'lumotlarni bashorat qilishdir. "O'qituvchili" atamasi chiqish yorliqlari (output labels) oldindan ma'lum bo'lgan namuna ma'lumotlar to'plamiga ishora qiladi. Shu yo'l bilan olingan bilimlar, o'qitish jarayonida ilgari noma'lum bo'lgan har bir yangi kiritilgan ma'lumotlar namunasi uchun chiqish qiymatlarini bashorat qilishda ishlatilishi mumkin. O'qituvchili mashinali o'qitishning eng keng tarqalgan ikki vazifasi — bu tasniflash va regressiya hisoblanadi.
- *O'qituvchisiz o'qitish (Unsupervised learning)*: Bu tizim tasniflanmagan va yorliqsiz ma'lumotlardagi qonuniyatlarni aniqlashga intiladi. Kuzatilayotgan ma'lumotlar to'plamida yorliqlar yoki maqsadlar mavjud emas. O'qituvchisiz o'qitishning keng tarqalgan vazifalaridan biri — o'xshash ma'lumotlarni guruhlash (klasterlash) yoki ma'lumotlarni oz sonli muhim xususiyatlarga qisqartirishdir. O'qituvchisiz o'qitish, o'qituvchili o'qitishdagi kabi oldingi tajribaga asoslanib natijalarni bashorat qilishdan ko'ra, ma'lumotlardan mazmunli axborotni chiqarib olishga ko'proq qaratilgan.

- *Qisman o'qituvchili o'qitish (Semi-supervised learning)*: Bu usul tushuncha jihatidan o'qituvchili va o'qituvchisiz o'qitish o'rtasida joylashgan bo'lib, katta miqdordagi yorliqsiz ma'lumotlarni kichik hajmdagi yorliqli ma'lumotlar bilan birgalikda ishlatish imkonini beradi. Umuman olganda, qisman o'qituvchili mashinali o'qitish algoritmlari o'zaro bog'liq ma'lumotlardan foydalangan holda yuqorida aytib o'tilgan usullardan birining samaradorligini oshirishga intiladi.
- *Mustahkamlovchi o'qitish (Reinforcement learning)*: Bu usul murakkab maqsadga qanday erishishni yoki ko'p bosqichlar davomida muayyan o'lcham bo'yicha natijani maksimal darajaga ko'tarishni o'rganuvchi maqsadga yo'naltirilgan algoritmlarga ishora qiladi. Ushbu usul mashinalar va dasturiy agentlarga samaradorlikni maksimal darajaga ko'tarish uchun muayyan kontekstda ideal xulq-atvorni avtomatik tarzda aniqlashga imkon beradi. Agent maksimal qiymatga erishish uchun qaysi harakat eng yaxshisi ekanligini o'rganish uchun teskari aloqaga (feedback) muhtoj bo'ladi.

Tadqiqotda asosiy ma'lumotlar to'plami sifatida UNSW-NB15 ommaviy to'plami tanlanishi maqsadga muvofiqdir [17]. Bu to'plam IDS tizimlarini sinash uchun keng qo'llaniladigan zamonaviy to'plamlar orasida eng dolzarbi hisoblanadi va NetFlow ma'lumot oqimi tuzilmasiga mos keladigan xususiyatlarni o'z ichiga oladi.

UNSW-NB15 to'plami haqiqiy zamonaviy normal faoliyat bilan sintetik hujum xatti-harakatlarining kombinatsiyasini o'z ichiga oladi [17]. To'plamning asosiy xususiyatlari:

- Jami yozuvlar soni: 2 540 044 ta
- Xususiyatlar soni: 49 ta
- Hujum turlari: Fuzzers, Analysis, Backdoors, DoS, Exploits, Generic, Reconnaissance, Shellcode, Worms – jami 9 tur
- Ma'lumotlar formati: 4 ta CSV fayl
- Xususiyat turlari: kategorik, raqamli (butun son, o'nlik kasr, ikkilik) va vaqtinchalik

Boshqa mashhur to'plamlar (CTU-13, KDDCUP99, CIC-IDS-2017) bilan solishtirganda, UNSW-NB15 NetFlow tuzilmasi bilan eng ko'p umumiy xususiyatlarga ega va yangi zamonaviy hujum turlarini o'z ichiga oladi. Shuning uchun tadqiqot uchun eng mos to'plam sifatida tanlanadi.

Ma'lumotlarni qayta ishlash. Tasnif algoritmi NetFlow tuzilmasiga mos UNSW-NB15 to'plamining bir qismida sinash mumkin. Bu maqsadda quyidagi xususiyatlar tanlab olinadi: sport, dsport, prot, state, dur, sbytes, spkts, Label. Quyidagi 1-jadvalda tanlangan xususiyatlar va ularning tavsifi keltirilgan.

1-jadval. Tanlangan xususiyatlar va ularning tavsifi asosida

№	Xususiyat	Turi	Nomi	Tavsifi
1	sport	Integer	Manba port	Ma'lumot manba porti raqami
2	dsport	Integer	Maqsad port	Ma'lumot maqsad porti raqami
3	proto	Kategorik	Protokol turi	Transport protokolinin turi (TCP, UDP va boshq.)
4	state	Kategorik	Holat bayrog'i	Protokol holat bayrog'i, foydalanilmasa (-) belgisi
5	dur	Decimal	Davomiylik	Ma'lumot oqimining davomiylik vaqti (soniya)
6	sbytes	Integer	Manba baytlar	Manbadan maqsadga uzatilgan baytlar soni
7	spkts	Integer	Manba paketlar	Manbadan maqsadga uzatilgan paketlar soni
8	Label	Binary	Sinf belgisi	0 – normal trafik, 1 – hujum (anomaliya)

Manba va maqsad IP-manzillar trafik sinfini aniqlashda ahamiyat kasb etmaganligi sababli to'plamga kiritilmadi. Xuddi shu tarzda, ma'lumot oqimining boshlanish va tugash vaqtini ko'rsatadigan stime va ltime xususiyatlari ham kiritilmadi [18].

Barcha mashinali o'qitish algoritmlari faqat raqamli xususiyat qiymatlari bilan ishlaydi. UNSW-NB15 to'plamida ba'zi raqamli sifatida belgilangan xususiyatlar (sport, dsport) belgili qiymatlarni o'z ichiga oladi. Bunday qiymatlar o'chirildi yoki raqamli qiymatlarga aylantildi. Bunday holatlar to'plamda juda oz – 700 001 ta yozuvdan atigi 67 tasi (0.0096%) bo'lib, ularning barchasi 0-sinf (normal trafik) sifatida belgilangan.

XULOSA

Ushbu tadqiqot zamonaviy kiberxavfsizlik tizimlarida an'anaviy, imzo asosidagi aniqlash usullarining cheklovlarini tahlil qilish va ularga muqobil sifatida mashinali o'qitish algoritmlariga asoslangan anomaliyalarni aniqlash samaradorligini o'rganishga bag'ishlandi. Tadqiqot davomida quyidagi asosiy xulosalarga kelindi:

1. Muammoning dolzarbligi: An'anaviy tizimlar zero-day hujumlari va murakkab kiber-tahdidlar oldida ojiz ekanligi aniqlandi. Tarmoq trafigidagi g'ayritabiiy o'zgarishlarni statistik va algoritmik tahlil qilish orqali yangi turdagi hujumlarni avtomatik aniqlash zarurati asoslab berildi.
2. Ma'lumotlar to'plami va xususiyatlar tahlili: Tadqiqot uchun UNSW-NB15 ochiq ma'lumotlar to'plami tanlab olindi, chunki u zamonaviy NetFlow oqimlari tuzilmasiga eng mos keladigan 49 ta xususiyatni va 9 xil hujum turini o'z ichiga oladi. Tadqiqot jarayonida modelning hisoblash samaradorligini oshirish

maqsadida 7 ta eng muhim xususiyat: sport, dsport, proto, state, dur, sbytes, spktslar saralab olindi.

3. Metodologik yondashuv: Taklif etilgan model NetFlow ma'lumotlaridan foydalangan holda, real vaqt rejimidagi trafikni tasniflashga qaratilgan. Bunda ma'lumotlarni oldindan qayta ishlash, kategorik qiymatlarni raqamli formatga o'tkazish va ortiqcha shovqinli parametrlardan voz kechish modelning aniqligini oshirishga xizmat qiladi.
4. Amaliy ahamiyati: Mashinali o'qitish usullarini qo'llash orqali tarmoq xavfsizligini ta'minlashda inson omilini kamaytirish va tizimning moslashuvchanligini oshirish mumkinligi ko'rsatildi. Tadqiqot natijalari kelgusida eng samarali algoritmi tanlash va uni kiber-himoya tizimlariga integratsiya qilish uchun mustahkam poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Yakuniy natijalar shuni ko'rsatadiki, F2-Score va AUC ko'rsatkichlari bo'yicha optimallashtirilgan mashinali o'qitish modellari zamonaviy tarmoqlarda anomaliyalarni aniqlashda yuqori aniqlik va tezkorlikni ta'minlashning eng istiqbolli yo'lidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. El-Bakry H.M., Mastorakis N. Real-Time Intrusion Detection Algorithm for Network Security // WSEAS Transactions on Communications. — 2008. — Vol. 7. — Issue 12. — P. 1234–1243.
2. Debar H., Dacier M., Wespi A. A Revised Taxonomy of Intrusion-Detection Systems // Annales des Télécommunications. — 2000. — Vol. 55(7–8). — P. 361–378.
3. Nakkeeran R., Aruldoss Albert T., Ezumalai R. Agent Based Efficient Anomaly Intrusion Detection System in Ad-hoc Networks // IACSIT International Journal of Engineering and Technology. — 2010. — Vol. 2. — No. 1. — P. 88–95.
4. Bhuse V., Gupta A. Anomaly Intrusion Detection in Wireless Sensor Networks // ACM Journal of High Speed Networks. — 2006. — Vol. 15(1). — P. 33–51.
5. Ahmad M., Riaz Q., Zeeshan M., Tahir H., Haider S.A., Khan M.S. Intrusion detection in internet of things using supervised machine learning based on application and transport layer features using UNSW-NB15 dataset // EURASIP J. Wirel. Commun. Netw. — 2021. <https://doi.org/10.1186/s13638-021-01893-8>
6. Hazem M. El-Bakry, Nikos MastorakisA, “Real-Time Intrusion Detection Algorithm for Network Security,WSEAS Transactions on communications, Issue 12, Volume 7, December 2008.
7. Debar.H, Dacier.M and Wespi.A, “A Revised Taxonomy of Intrusion-Detection Systems” Annales des Telecommunications 55(7–8) (2000) 361–378
8. Allen.J, Christie.A, Fithen.W, McHugh.J, Pickel.J, Stoner.E, “State of the practice of intrusion detection technologies” Technical Report CMU/SEI-99TR-028, Carnegie-Mellon University - Software Engineering Institute (2000).
9. R. Nakkeeran, T. Aruldoss Albert and R.Ezumalai, “Agent Based Efficient Anomaly Intrusion Detection System in Ad-hoc networks” IACSIT International Journal of Engineering and Technology Vol. 2, No.1, February, 2010
- 10.Roesch.M, “Snort - Lightweight Intrusion Detection for Networks” 13th USENIX Conference on System Administration, USENIX Association (1999) 229–238
- 11.Vijay Bhuse, Ajay Gupta, “Anomaly Intrusion Detection in Wireless Sensor Networks” ACM Journal of High Speed Networks, 2006
- 12.Fosic, D. Zagar, K. Grgic, Network traffic verification based on a public dataset for IDS systems and machine learning classification algorithms. 2022 45th Jubilee International Convention on Information, Communication and

- Electronic Technology (MIPRO), IEEE, May 2022, pp. 1037–1041, <https://doi.org/10.23919/MIPRO55190.2022.9803674>.
13. M. Ahmad, Q. Riaz, M. Zeeshan, H. Tahir, S.A. Haider, M.S. Khan, Intrusion detection in internet of things using supervised machine learning based on application and transport layer features using UNSW-NB15 data-set, EURASIP J. Wirel. Commun. Netw. 2021 (1) (2021), <https://doi.org/10.1186/s13638-021-01893-8>.
14. V. Jyothsna, V. Jyothsna. A Review of Anomaly based Intrusion Detection Systems. International Journal of Computer Applications (0975 – 8887). Volume 28– No.7, September 2011. 26-35.
15. J. Nabi, “Machine learning —fundamentals.” <https://towardsdatascience.com/machine-learning-basics-part-1-a36d38c7916>.
16. A.H. Barshooi, A. Amirkhani, A novel data augmentation based on Gabor filter and convolutional deep learning for improving the classification of COVID-19 chest XRay images, Biomed. Signal. Process. Control 72 (Feb. 2022), 103326, <https://doi.org/10.1016/j.bspc.2021.103326>.
17. Moustafa N., Slay J. UNSW-NB15: A comprehensive data set for network intrusion detection systems // Military Communications and Information Systems Conference, MilCIS. – 2015. <https://doi.org/10.1109/MilCIS.2015.7348942>
18. Fosić I., Žagar D., Grgić K., Križanović V. Anomaly detection in NetFlow network traffic using supervised machine learning algorithms // Journal of Industrial Information Integration. – 2023. – Vol. 33. – P. 100466. <https://doi.org/10.1016/j.jii.2023.100466>